

TÍTULO: ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM SOBRE LESÃO POR PRESSÃO EM UM HOSPITAL DO CEARÁ: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17840966

AUTORES: MATEUS WILIAN DO NASCIMENTO, RAIANY OLIVEIRA LIMA, AMANDA GLÓRIA SILVA DE PAULO, DANIELE LIMA DE OLIVEIRA, ELLEN DA SILVA FERNANDES, LIDIA MOREIRA DA SILVA, JOSÉ LUCAS FALCÃO BEZERRA ARAÚJO, THIAGO MOURA DE ARAÚJO

INTRODUÇÃO: A LESÃO POR PRESSÃO (LP) É UM AGRAVO COMUM EM PACIENTES HOSPITALIZADOS E REPRESENTA UM GRANDE DESAFIO PARA OS GESTORES HOSPITALARES, POIS ELEVA A TAXA DE MORBIDADE, O RISCO DE INFECÇÃO, O PERÍODO DE RECUPERAÇÃO E OS CUSTOS DO TRATAMENTO. A EQUIPE DE ENFERMAGEM DEVE IDENTIFICAR FATORES DE RISCO, PREVENIR, TRATAR AS LESÕES E FORNECER ORIENTAÇÕES PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA. **OBJETIVO:** ORIENTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES SOBRE LP, DESTACANDO SEUS RISCOS, PREVENÇÃO E CUIDADOS NO AMBIENTE HOSPITALAR. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO DESCRITIVO, DO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA, DESENVOLVIDO POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DURANTE UM ESTÁGIO SUPERVISIONADO, EM UM HOSPITAL PÚBLICO NO CEARÁ. A AÇÃO OCORREU EM QUATRO ETAPAS: REVISÃO DA LITERATURA SOBRE LP; PRODUÇÃO DE PANFLETOS COM A DEFINIÇÃO DE LP, LOCAIS DE RISCO, IMAGENS COM ESTADIAMENTO DAS LESÕES, ESCALA DE BRADEN (EB) E MEDIDAS PREVENTIVAS; VISITA AOS LEITOS EM DUPLAS, APRESENTANDO A TEMÁTICA AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES; E OBSERVAÇÃO INFORMAL DA ACEITAÇÃO DO MATERIAL E PARTICIPAÇÃO DOS ENVOLVIDOS, BASEANDO-SE EM COMENTÁRIOS, PERGUNTAS E REAÇÕES. **RESULTADOS:** A ATIVIDADE FOI RECEBIDA POSITIVAMENTE PELO PÚBLICO-ALVO. O PANFLETO FACILITOU O DIÁLOGO, DESPERTOU INTERESSE PELO TEMA E PERMITIU UMA COMUNICAÇÃO ACOLHEDORA. A EXPLICAÇÃO DAS SUBESCALAS DA EB E SUA RELAÇÃO COM O RISCO DE LP MOSTROU-SE ESCLARECEDORA. MUITOS ACOMPANHANTES RELATARAM DESCONHECER AS LP, SUAS CAUSAS E, PRINCIPALMENTE, COMO PREVENI-LAS. AS IMAGENS FACILITARAM O ENTENDIMENTO DOS ESTÁGIOS DAS LESÕES E DA GRAVIDADE QUE PODEM ALCANÇAR. OS ACADÊMICOS SENTIRAM-SE MAIS PREPARADOS PARA ATUAR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE, RECONHECER SINAIS DE RISCO E ORIENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA REFORÇOU A IMPORTÂNCIA DE AÇÕES EDUCATIVAS NO HOSPITAL, ESPECIALMENTE PARA PREVENÇÃO DE LP, VALORIZANDO A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO PARTE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM. A COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL MOSTROU-SE PERTINENTE PARA O PÚBLICO-ALVO, ALÉM DE FAVORECER O APRENDIZADO DOS ESTUDANTES E CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE, LESÃO POR PRESSÃO, ESTUDANTES DE ENFERMAGEM.